

O'rta Osiyo xalqlarining musiqa san'ati tarixi

Ibragimov Aziz To'lqin o'g'li

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: urmonov94@list.ru

+99899 477 45 95

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo xalqlari madaniyatining bir bo'lagi xisoblangan musiqa san'ati tarixi yoritilgan bo'lib, musiqa ilmi soxasida faoliyat olib brogan allomalarning ilmiy meroslari muhokama etildi

Kalit so'zlar: Musiqa, xalqi, og'zaki, ijodiyot, tasavvur, kuylash, tinglash, madaniyat, san'at, al-Farobiy, areologik, ixtiro.

Аннотация: В данной статье рассматривается история музыки, являющейся частью культуры народов Средней Азии, и научное наследие ученых, работающих в области музыковедения.

Ключевые слова: Музыка, народная, устная, творчество, воображение, пение, слушание, культура, искусство, аль-Фараби, ареология, изобретательство..

Annotation: This article discusses the history of the art of music, which is part of the culture of the peoples of Central Asia, and the scientific heritage of scholars working in the field of musicology.

Keywords: Music, folk, oral, creativity, imagination, singing, listening, culture, art, al-Farabi, areology, invention.

KIRISH

O'rta Osiyo xalqlari qadimgi ajdodlarining musiqali poetik ijodi. O'zbek xalqining musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixga ega, ko'pgina sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan xalq hamda og'zaki an'anadagi professional musiqa san'ati bu haqda guvohlik beradi. Moddiy madaniyat yodgorliklarining tasdiqlashicha, bugungi O'zbekiston territoriyasida O'rta Osiyo xalqlari ajdodlari yaratgan qadimgi sivilizatsiya

mavjud bo'lgan. Arxeologiya ma'lumotlari, tasviriy san'at asarlari (sharq poetik ijodiyoti asarlarida tasvirlangan miniatyuralar), sharqshunoslarining yangi tadqiqotlari va, nihoyat o'rta asrdagi O'rta Osiyo olimlarining musiqiy risolalari tarjimasi o'zbek xalqi musiqa madaniyati taraqqiyotining tarixiy jarayonini tasavvur qilishimizga yordam beradi.

O'rta Osiyo miloddan avvalgi VI-II ming yilliklarda ikki katta madaniyati rivojlangan tarixiy viloyatlarga bo'lish mumkin. Ular bir-birlaridan yashash tarzi va madaniy an'analari bilan farqlangan: ulardan birining aholisi o'troq dehqon va chorvador qabilalar bo'lsa, boshqasini, bir joyda boshqasiga ko'chib yuradigan qabilalar[1:8]. Shu davrda madaniyatning ham ikki xil yo'nalishda rivojlanganligi ma'lum bo'ladi: bu dehqonlar, shahar sharoiti hamda ko'chmanchi qabilalar yo'nalishlaridir. Bu esa badiiy ijodiyot (xususan musiqa) sohasida merosning turli qatlamlari shakllanishiga olib kelgan. Moddiy madaniy yodgorliklarda shahar madaniyati ko'chmanchi qabilalar madaniyatiga nisbatan ko'proq xajmda saqlanib qolgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

R.I.Gruber kitobida ta'kidlanganidek, "musiqashunoslarga boshqa san'atlar tadqiqotchilariga nisbatan ancha qiyin. Agar tasviriy san'at tadqiqotchisi badiiy ob'ekt, ya'ni moddiy yodgorlikni o'rganish imkoniga ega bo'lsa, musiqashunos bunday imkoniyatga ega emas: sababi o'tmish musiqasi saqlanib qolmagan va qadim davrlarni o'rganish bilvosita manbalar orqaligina amalga oshiriladi: ya'ni moddiy musiqa madaniyati (arxeologik qazishmalar chog'ida topilgan cholg'ular va h.k.), aralash fanlar bergan ma'lumotlar va ayniqsa xalq musiqa ijodining saqlab qolingani ayrim namunalari bilishimiz mumkin." [2:4].

Yunon tarixchisi Gerodot o'z tarixga bag'ishlangan asarida massagetlar haqida shunday yozadi: "Ular gulxan atrofida yig'ilishadi va qo'shiq kuylab raqsga tushishadi" [3:201-202].

Bunda tashqari sharq allomalari ham o'z asarlarida musiqa ilmiga to'xtalib insonlarga ruxiy quvvat beradigan hamda uni kuylash va tinglash bemorlarni sog'lomlashishiga olib kelishi haqida aytib o'tganlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Buyuk Turon zaminida musiqa madaniyati va ijrochilik san'atining rivojlanishi qadim zamonlarga bog'lanib ketadi. Buyuk sharq allomalari Muhammad Al- Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad al Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Paxlavon Mahmud, Umar Hayyom, Mirzo Ulug'bek, Zaxiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Paxlavon Muhammad, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy va boshqa ulug' bobokalonlarimiz o'zlarining risolalarida ijrochilik san'ati, musiqa ilmi va tarixi, cholg'u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san'atkorlik qonun - qoidalariga oid qimmatli ma'lumotlarni bayon etib ketganlar. Mashhur didaktik asar «Qobusnoma»da ham hofizlik va san'atkorlikning qoidalariga bag'ishlangan alohida bob o'rin olgan³¹.

O'rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy va qadimiy merosga ega. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeologlari tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'ladi va shu xalqlarning yuksak madaniyatga ega bo'lganligini tasdiqlaydi. Lekin arab istilosi davrida (VII-IX asrlar) boshqa madaniy yodgorliklar qatorida musiqa doir yozma manbalar qam kuydirilib, yo'qotib yuborilgan. Shuning uchun O'rta Osiyo xalqlarining so'nggi ming yillik madaniyati tarixiga oid yozma manbalargina bizgacha yetib kelgan. IX asrning ikkinchi yarmida Movarounnahr va Xurosonda xalq ozodlik kurashining avj olishi, yerlik xalqlarning istilochilarga qattiq qarshilik ko'rsatishi va qo'zg'olonlari natijasida arab xalifaligi hukmronligi ag'darilib, mahalliy Tohiriylar va so'ngra Somoniylar davlati barpo etildi. Bu davrda fan, madaniyat va san'atning rivojlanishi uchun bir qadar sharoit yaratildi[4:5].

O'rta Osiyodan chiqqan qator olimlar xuddi shu davrlarda o'rta asr fani tarixida o'zlarining ilmiy asarlari bilan jahonga mashhur bo'ldilar. Al-Forobiy ajoyib musiqachi va musiqa nazariyachisi edi. U o'z davrida mavjud bo'lgan barcha musiqa asboblarida chalardi. Kuylarni ayniqsa nay va tanburda katta mahorat bilan ijro etardi. Ba'zi

³¹ <http://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item.18.06.2022>

manbalarda ko'rsatilishicha, al-Forobiy qonun asbobini ixtiro etgan, o'sha davrlarda mashhur bo'lgan ud sozini takomillashtirishda juda katta ishlar olib borgan.

Al-Forobiy o'zining musiqaga bag'ishlangan risolalarida Sharq musiqi nazariyasini asoslab berdi. Uning musiqi ilmidagi asarlari «Kitabul-musiqiy al-kabir» («Musiqaga doir katta kitob»), «Kilamu fil-musiqiy» («Musiqaning uslublari haqida kitob»), «qitabul-musiqiy» («Musiqi kitobi») va boshqalardir³².

Yana bir ulug' alloma Abu-Ali Ibn Sino (980-1037) xam musiqi nazariyasi bilan shug'ullangan bo'lib, 1931-yilda Maxmud al Xavfning Berlinda nashr etilgan Ibn Sinoning musiqi ijodiga bag'ishlangan kitobida Abu-Ali Ibn Sinoni katta musiqi nazariyachisi va uning musiqi asboblari ham kashf etgani to'g'risida ma'lumot beradi.

Tarixiy manbalarning ko'rsatishicha, O'rta Osiyo musiqi san'atining ildizlari juda qadimiydir. Tarixiy adabiyotlardagi ma'lumotlar va arxeologik qazilma topilmalari shundan dalolat beradi. Miloddan avvalgi IV asrda (qariyb 2400 yil muqaddam) Iskandar Zulqarnayn Markaziy Osiyoni zabt etganda yunonlar ajdodlarimiz bo'lmish so'g'diylar, baqtriyaliklar va xorazmiyliklarning boymusiqi madaniyatidan hayratda qolganlar.

XULOSA

O'rta Osiyo xalqari boy tarixiy o'tmishga ega. Uzoq davom etgan rivojlanish jarayonida u boshqa xalqlar kabi insoniyatga fan va san'at sohasida buyuk siymolarini yetkazib berdi. Asrlar mobaynida uning boy va o'ziga xos musiqi madaniyati ham vujudga keldi. O'rta Osiyo hududiga ko'p istilo qilinganligi tufayli uning o'tmish obidalarida qadimgi yunon, hind, Eron, arab madaniyatining ta'siri seziladi. Ammo, bu ta'sir musiqasi o'ziga xosligiga putur yetkazmadi, balki boyidi. O'rta Osiyo xalqining musiqi san'ati o'zining badiiy an'analari, mahorat qonunlari, tasviriy vositalariga ega bo'ldi. Xalq musiqi ijodiyotining rang-barang janrlarini yaratdi. Obrazlarga boyligi, mazmunan tuzilishi va shakllanishining mukammalligi bilan hayratda qoldirgan og'zaki an'adagi professional san'at maqomlar sistemasini yaratib, uni asrlar osha olib kelayotgan bastakorlar san'ati g'oyatda rivoj topadi.

³²<https://znanio.ru/media/xvi-xix-asrlarda-ozbek-musiqasinig-madaniyati-musiqiy-nazariy-meros>. 18.06.2022.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. История музыки народов Средней Азии и Казахстана. М., «Музыка», 1995, с.8.
2. Р.И.Груббер. Всеобщая история музыки I. «Музгиз», М., 1965, с.4
3. Геродот. История. I., М., с.201-202.
4. Лунина С., Усманова З. Изображения музыкантов на оссуарии из Яккабага. // Музыка народов Азии и Африки. Москва. 1987. вип.5.